

Optimización en Hoja de Cálculo de una Ruta de Reparto de Garrafrones de Agua

C. M. Pérez Ramírez^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Pachuca, carlos.pr@pachuca.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Uno de los problemas logísticos de frecuente aparición en la práctica es el del enrutamiento de vehículos. Aunque los modelos de programación matemática para determinar la ruta de mínimo costo son de la clase NP-Difícil, sí resultan apropiados para la cantidad de nodos relativamente baja de las rutas de reparto o recolección de una micro o pequeña empresa. Se expone aquí un modelo lineal de optimización para determinar la ruta de mínima distancia del recorrido diario de un vehículo repartidor de garrafrones de agua, programado en una hoja electrónica de cálculo y resuelto mediante el optimizador que ésta incluye.

Palabras clave: Logística, Optimización, TSP, VRP

Abstract

One of the logistical problems that frequently appears in practice is that of vehicle routing. Although the mathematical programming models to determine the path of least cost are of the NP-Hard class, they are appropriate for the relatively small number of nodes of the delivery or collection routes of a micro or small company. A linear optimization model is presented here to determine the minimum distance route of the daily journey of a water bottle delivery vehicle, programmed in an spreadsheet and solved using the included optimizer.

Key words: Logistics, Optimization, TSP, VRP

Introducción

El transporte de mercancías es de particular interés debido a que tiene un costo importante que debe recuperarse mediante el ingreso monetario que se obtiene de los productos entregados o recogidos. El problema de transporte más sencillo es aquél en el que se acarrean objetos desde las ubicaciones que los tienen disponibles hasta otras que las demandan. Cuando los objetos transportados pasan por sitios (nodos) ubicados entre los orígenes y los destinos da lugar a una situación que se conoce como problema de transbordo; pero un caso quizás más frecuente es aquél en que un objeto parte de un sitio llamado base a fin de realizar un recorrido en el que visita (con alguna misión) exactamente una sola vez y en secuencia cada uno de los sitios de una lista finita y regresa finalmente a la base, situación que es conocida como el *problema del agente viajero* (TSP, por *Traveling Salesman Problem*) [1].

El viajero puede ser una persona o bicicleta, motocicleta, automóvil, camión, tráiler, autobús, yate, barco, aeronave y los sitios a visitar pueden ser casas residenciales o locales comerciales, fábricas, almacenes, ciudades, puertos. En cualquier caso la estructura matemática del problema del agente viajero corresponde a un *circuito Hamiltoniano*: un camino cerrado que pasa una sola vez por cada uno de los nodos o vértices de un grafo conexo (figura 1).

Figura 1. Circuito Hamiltoniano: secuencia A, C, B, G, F, E, D, A. Fuente: elaboración propia.

Una forma visualmente atractiva de entender lo que es un circuito de Hamilton se presenta en la escena que inicia un poco antes de la hora y media de proyección de la película *Guardianes de la Galaxia*: el viajero es el dardo del bandido Yondu Udonta y los sitios que visita son los alienígenas que lo amenazan y a quienes elimina, a todos, uno a la vez. La trayectoria del dardo forma un circuito Hamiltoniano. El video está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=d5Gz7MeSbF4>.

Variantes

Además de haber un solo viajero (vehículo, de aquí en adelante) y un único sitio de inicio y terminación del recorrido (la "base") existen dos casos generales más de establecimiento de rutas de entrega o recolección: 1) dos o más vehículos y una sola base [2]; 2) dos o más vehículos y dos o más bases [3], [4]. Puede ser que un vehículo parta de una determinada base y no necesariamente deba regresar a la misma sino a otra o aun a ninguna [5], es decir, no realizar un recorrido cerrado sino abierto (el recorrido no es un circuito). Los casos descritos en los artículos citados este párrafo son muy complejos, de modo que sus respectivos modelos combinan algoritmos exactos de programación matemática con métodos heurísticos. La figura 2 ilustra el caso de una sola base y rutas de tres vehículos.

Figura 2. Una sola base (B) y tres vehículos. Fuente: elaboración propia.

En vez del acrónimo TSP, estas situaciones son abreviadas VRP (*Vehicle Routing Problem*) y suelen complementarse de otras letras que denotan las características específicas del problema, por ejemplo: ATSP (*Asymmetric Vehicle Routing Problem*) se refiere a un problema tipo agente viajero asimétrico, del cual un caso práctico es el descrito en [6]; o CVRPTW (*Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows*) para un problema de enrutamiento de vehículos con restricciones de capacidad y ventanas de tiempo.

Por la complejidad computacional que presentan, los problemas de optimización de variables enteras se clasifican como "difíciles de resolver" (*NP-Difícil*) porque el tiempo de solución crece exponencialmente a medida que aumenta su tamaño [7]. La determinación de una solución óptima de problemas tipo agente viajero y de enrutamiento de vehículos se puede asegurar mediante la programación lineal entera, lo cual los ubica en la clase NP-Difícil (*NP-Hard*). Un TSP de n sitios tiene $(n-1)!$ rutas posibles en el caso asimétrico y $(n-1)!/2$ en el simétrico. Un pequeño ATSP de 4 sitios implica apenas 6 rutas pero para 10 sitios son 362,880 rutas. Los avances tanto en potencia computacional como en materia algorítmica permiten resolver problemas cada vez de mayor tamaño por métodos exactos, actualmente de hasta 200 nodos [8].

En cuanto al uso de hojas de cálculo para resolver VRP's, Günes Erdogan [8] utiliza un algoritmo metaheurístico de optimización para programar en Visual Basic para Aplicaciones (VBA) su *VRP Spreadsheet Solver*, una aplicación en Microsoft Excel de código abierto de la que afirma que es capaz de resolver CVRP's (*Capacitated VRP's*) y DCVRP's (*Distance-Constrained VRP's*) de hasta 200 clientes en 1 hora de tiempo de CPU, aunque por utilizar un método heurístico no hay garantía matemática de que las soluciones que encuentra sean óptimas.

El modelo de optimización

El modelo de optimización apropiado depende de las condiciones o metas particulares de cada caso. Se enlistan algunas:

- En vez del natural objetivo de minimizar un "costo" (desembolso monetario, distancia, tiempo, cantidad de vehículos) puede perseguirse uno de maximización (ganancia, ahorro, utilidad, volumen, cobertura).
- Capacidad de carga de los vehículos, que puede ser la misma en cada uno o diferente.
- Periodos (ventanas) de tiempo de visita en cada sitio.
- Vías de acceso distintas a los sitios que limitan el tipo de vehículo que puede llegar a ellos.
- La demanda de cada sitio.
- Asimetría de los datos requeridos, por ejemplo: la distancia a recorrer del sitio A al B no es la misma que de B a A.
- Distancia o tiempo máximo que se permita al recorrido.

El caso expuesto en este documento es similar al de la figura 2, con capacidad de carga limitada y asimétrico (ACVRP), por lo que el modelo de optimización apropiado es el de la figura 3 (original escrito en LaTeX por el autor), adaptado de la formulación de maximización de ahorros (*savings model*) de la sección 2.2 de [9].

$$\text{Min } \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij} \quad (1)$$

Sujeta a:

$$\sum_{j=1}^n X_{0j} = p \quad (2)$$

$$\sum_{i=0, i \neq j}^n X_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (3)$$

$$\sum_{j=1, i \neq j}^n X_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (4)$$

$$u_i - u_j + (d_j + K)X_{ij} \leq K \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j \quad (5)$$

$$d_i \leq u_i \leq K \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (6)$$

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \quad (7)$$

Figura 3. Modelo CVRP. Fuente: elaboración propia.

en donde:

C_{ij} = Costo de transportar una unidad del sitio i al j

X_{ij} = Cantidad de unidades que se llevan del sitio i al j

n = Número de sitios (incluyendo la base)

p = Número de vehículos

u_i, u_j = Variables auxiliares

d_i = Demanda del sitio i

K = Capacidad de carga de cada vehículo

En la figura 3 (1) es la función objetivo, (2) asegura que se utilizan p vehículos, (3) y (4) son las restricciones típicas de un problema puro de asignación, (5) impide que haya subrotas, (6) son las restricciones de demanda y capacidad de carga y (7) especifica que las variables de decisión son binarias: $X_{ij} = 1$ indica que el tramo del sitio i al j pertenece a una ruta y $X_{ij} = 0$ si no es así.

Metodología

A grandes rasgos la metodología empleada se apega a la secuencia indicada en la figura 4.

Figura 4. Metodología. Fuente: elaboración propia.

Contexto

El problema de enrutamiento de vehículos aquí expuesto está basado en uno de los desarrollos efectuados en un proyecto de residencia profesional realizado por una estudiante de Ingeniería Industrial dirigida por el autor en una micro empresa purificadora y distribuidora de agua ubicada en una población del Estado de Hidalgo [10]. El proyecto fue motivado por la falta de un plan de distribución para el reparto de garrafones de 20 l a domicilio.

El reparto se realiza diariamente excepto miércoles y domingo en una camioneta con capacidad de carga de 850 kg pero al descontar los pesos del conductor y su ayudante, el del anaquel en que se acomodan los garrafones y algunos otros objetos la capacidad remanente nominal es de 695 kg aunque la real es mayor por la tolerancia de diseño que tienen los vehículos de carga. Por esta razón es suficiente considerar que un garrafón de 20 litros pesa igual número de kilogramos y por lo tanto la capacidad de carga libre del vehículo es de prácticamente 35 garrafones.

La purificadora tiene una cartera fija de 181 clientes (casas o domicilios), mismos que se repartieron en los 5 días de servicio con base en su dispersión geográfica lo que originó una cantidad de casas diferente a atender por día. En la mayoría de los clientes la entrega es semanal pero hay algunos con servicio cada dos semanas dando un total de 10 agrupamientos (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de casas por día y demanda

Día	Reparto semanal			Reparto cada una y dos semanas		
	# casas	# garrafones	# viajes	# casas	# garrafones	# viajes
Lunes	33	93	3	38	112	4
Martes	30	82	3	37	107	4
Jueves	33	78	3	35	86	3
Viernes	31	76	3	37	89	3
Sábado	32	106	4	34	108	4

Fuente: elaboración propia.

La demanda de garrafones en cada domicilio es siempre la misma pero variable entre ellos (de 1 a 4). Al contar con un solo vehículo de reparto y dada su limitada capacidad de carga es necesario realizar la distribución en varios viajes, implicando que en el modelo de la figura 3 la constante p de la ecuación (2) se interprete como "el número de viajes".

Datos

Debido a que el procedimiento de optimización es el mismo solo se relata lo relacionado con el modelo de reparto de los días lunes a domicilios con frecuencia de cada una y dos semanas. La figura 5 muestra algunas distancias entre la planta purificadora y las casas y entre cada par de éstas. Los sitios de partida están en las filas y los de destino en las columnas. La determinación de las distancias se realizó una a una con ayuda de Google Maps® y un plano proporcionado por las autoridades municipales locales.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	AL	AM	AN	AO		
2																			
3																			
4				Planta															
5				Casa 1	0.17	0.22	0.26	0.26	0.30	1.50	1.10	1.10	0.80	0.30	3.20	0.65	0.75	0.35	
6				Casa 2	0.54		0.05	0.09	0.09	0.13	1.33	0.93	0.93	0.63	0.64	3.30	0.48	0.58	0.18
7				Casa 3	0.59	0.40		0.04	0.04	0.08	1.28	0.88	0.88	0.58	0.59	4.99	0.43	0.53	0.13
8				Casa 4	0.63	0.49	0.42		0.00	0.04	1.24	0.84	0.84	0.54	0.55	4.95	0.39	0.49	0.09
9				Casa 5	0.63	0.49	0.42	0.00		0.04	1.24	0.84	0.84	0.54	0.55	4.95	0.39	0.49	0.09
10				Casa 6	0.35	0.33	0.37	0.42	0.42		1.26	0.80	0.80	0.50	0.49	3.00	0.41	0.51	0.03
11				Casa 7	1.50	1.50	1.54	1.59	1.59	1.40		1.60	1.60	1.30	0.49	2.10	1.10	0.85	1.40
12				Casa 8	1.10	1.10	1.14	1.19	1.19	0.80	1.60		0.00	0.86	3.40	0.55	0.85	0.75	
13				Casa 9	1.10	1.10	1.14	1.19	1.19	0.80	1.60	0.00		0.30	0.86	3.40	0.55	0.85	0.75
14				Casa 10	0.80	0.80	0.84	0.89	0.89	0.50	1.30	0.30	0.30		0.84	3.10	0.25	0.55	0.45
15				Casa 35	0.30	0.64	0.68	0.73	0.73	1.30	0.49	0.86	0.86	0.84		3.00	0.40	0.50	0.45
16				Casa 36	3.20	3.20	3.24	3.29	3.29	3.20	2.10	3.40	3.40	3.10	3.00		2.80	2.50	3.10
17				Casa 37	0.65	0.65	0.69	0.74	0.74	0.41	1.10	0.55	0.55	0.25	0.40	2.80		0.30	0.30
18				Casa 38	0.75	0.70	0.74	0.79	0.79	0.51	0.85	0.85	0.85	0.55	0.50	2.50	0.30		0.60
19				Demanda	0.35	0.30	0.34	0.39	0.39	0.03	1.40	0.75	0.75	0.45	0.45	3.10	0.30	0.60	
20						1	2	3	3	2	4	4	6	4	2	2	2	2	1

Figura 5. Matriz de distancias (km) y demanda de garrafones de agua. Fuente: elaboración propia.

La demanda por domicilio se estableció con base en un estudio de campo de cuatro semanas. La matriz resultante no es simétrica debido a que no todas las calles y caminos de la zona geográfica de reparto son de doble sentido del tráfico vehicular.

Programación de la hoja de cálculo

Tanto Excel como OpenOffice Calc tienen disponible un optimizador que en ambas aplicaciones se denomina SOLVER. Aunque Excel es la hoja electrónica de cálculo más popular e instalada casi en cualquier computadora con sistema operativo Windows o macOS, su SOLVER, que es la versión estándar del fabricante (*Frontline Systems*), soporta modelos de hasta 200 variables solamente (<https://www.solver.com/linear-quadratic-technology>), y no es apto ni para el menor de los 10 agrupamientos: el modelo de 30 casas tiene $31^2 + 31 = 31 \cdot 32 = 992$ variables. En cambio, la única limitante del SOLVER de Calc es la potencia computacional del equipo en que se ejecute. Ésta es la razón principal de programar y ejecutar los modelos en Calc; una segunda razón de esta elección es que es totalmente gratis, sin restricciones de uso y para Windows, macOS y Linux (<https://www.openoffice.org>).

Hay varios sistemas de modelado matemático (LINGO®, AMPL®, GAMS®, GUROBI®, etc.) apropiados para resolver problemas de enrutamiento de vehículos, pero se requiere aprender su sintaxis, amén de que sus versiones demostrativas tampoco sirven para la cantidad de variables antes indicada (sería necesario pagar una versión mayor).

La figura 6 es el esquema que en una hoja de cálculo facilita la implantación del modelo matemático de programación lineal de la figura 3. En la diagonal principal de la matriz de distancias se introduce un número suficientemente grande para evitar que en la solución de la matriz de asignaciones resulten 1's en ella.

Figura 6. Esquema para programación del ACVRP. Fuente: elaboración propia.

El agrupamiento escogido es el del mayor número de domicilios, que corresponde al reparto de los días lunes a 38 domicilios con frecuencia de una y dos semanas, que resulta en un modelo de 1482 variables y 1559 restricciones. La figura 7 muestra la parte de datos del modelo en Calc, ya con un valor apropiado en la diagonal que evita con seguridad que sus elementos sean incluidos en alguna ruta.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	AP	AQ		
1																			
2					Capacidad de carga = 35 garrafones								# viajes = 4						
3																			
4					Tabla 1) Distancias entre sitios, en kilómetros, y su demanda (garrafones)														
5					Planta	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 37	Casa 38		
6					Planta	150	0.17	0.22	0.26	0.26	0.30	1.50	1.10	1.10	0.80	0.30	0.75	0.35	
7					Casa 1	0.54	150	0.05	0.09	0.09	0.13	1.33	0.93	0.93	0.63	0.64	0.58	0.18	
8					Casa 2	0.59	0.40	150	0.04	0.04	0.08	1.28	0.88	0.88	0.58	0.59	0.53	0.13	
9					Casa 3	0.63	0.49	0.42	150	0.00	0.04	1.24	0.84	0.84	0.54	0.55	0.49	0.09	
43					Casa 37	0.75	0.70	0.74	0.79	0.79	0.51	0.85	0.85	0.85	0.55	0.50	150	0.60	
44					Casa 38	0.35	0.30	0.34	0.39	0.39	0.03	1.40	0.75	0.75	0.45	0.45	0.60	150	
45					Demanda	1	2	3	3	2	4	4	6	4	2	2	1		

Figura 7. Matriz de distancias útil y demás datos iniciales. Fuente: elaboración propia.

El modelo completo de hoja de cálculo –sin mostrar la mayoría de filas y columnas y aun sin resolver– es el de la figura 8.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	AP	AQ	AR	
1																			
2					Capacidad de carga = 35 garrafones								# viajes = 4						
3																			
4					Tabla 1) Distancias entre sitios, en kilómetros, y su demanda (garrafones)														
5					Planta	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 37	Casa 38		
6					Planta	150	0.17	0.22	0.26	0.26	0.30	1.50	1.10	1.10	0.80	0.30	0.75	0.35	
7					Casa 1	0.54	150	0.05	0.09	0.09	0.13	1.33	0.93	0.93	0.63	0.64	0.58	0.18	
8					Casa 2	0.59	0.40	150	0.04	0.04	0.08	1.28	0.88	0.88	0.58	0.59	0.53	0.13	
9					Casa 3	0.63	0.49	0.42	150	0.00	0.04	1.24	0.84	0.84	0.54	0.55	0.49	0.09	
43					Casa 37	0.75	0.70	0.74	0.79	0.79	0.51	0.85	0.85	0.85	0.55	0.50	150	0.60	
44					Casa 38	0.35	0.30	0.34	0.39	0.39	0.03	1.40	0.75	0.75	0.45	0.45	0.60	150	
45					Demanda	1	2	3	3	2	4	4	6	4	2	2	1		
46					Demanda + Capacidad	36	37	38	38	37	39	39	41	39	37	37	36		
47					Distancia total recorrida en los 4 viajes = 0 km														
48																			
49					Tabla 2) Matriz de asignaciones														
50					Planta	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 37	Casa 38	Suma	
51					Planta													0	
52					Casa 1													0	
53					Casa 2													0	
54					Casa 3													0	
55					Casa 37													0	
56					Casa 38													0	
57					Suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58					Tabla 3) Matriz de variables y operaciones auxiliares														
59					$u_1 =$	$u_2 =$	$u_3 =$	$u_4 =$	$u_5 =$	$u_6 =$	$u_7 =$	$u_8 =$	$u_9 =$	$u_{10} =$	$u_{37} =$	$u_{38} =$			
60					Planta														
61					Casa 1														
62					Casa 2														
63					Casa 3														
64					Casa 37														
65					Casa 38														
66					Suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Figura 8. Distribución completa del modelo en Calc. Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 documenta las fórmulas utilizadas. En rangos solo se declara la de la primera celda, entendiéndose que las restantes son obtenidas por copia o relleno.

Tabla 2. Programación de fórmulas

Rango	Fórmula
F46:AQ46	F45+\$H2
H48	SUMA.PRODUCTO(E6:AQ44; E52:AQ90)
AR52:AR90	SUMA(E52:AQ52)
E91:AQ91	SUMA(E52:E90)
C98:C135	TRANSPONER(F95:AQ95)
F98:AQ135	\$C98-F\$95+F\$46*F53

Fuente: elaboración propia.

Resultados

El SOLVER de OpenOffice Calc tiene solamente un control del tiempo de ejecución interna del algoritmo Simplex de optimización que es de 100 segundos (línea resaltada del límite de tiempo de la figura 10, editable) [11], aunque si se cronometra el tiempo de manera externa desde que se se pulsa el botón "solucionar" hasta que este parámetro fuerza la conclusión, el tiempo resulta un poco mayor. Si la ejecución concluye antes de 100 segundos se tiene la certeza de que la solución reportada es óptima; pero si se ha alcanzado el tiempo límite, no hay seguridad de que la solución mostrada sea la mejor, por lo que es preferible aumentar el tiempo límite y volver a resolver. Esta acción debería repetirse hasta que el tiempo medido de manera externa sea inferior al tiempo límite, si realmente fuera significativo obtener una solución inmejorable.

En modelos relativamente pequeños (hasta 200 variables, por decir un número) el tiempo límite de 100 s es suficiente para llegar a la solución óptima, pero para más de 200 variables, como es en el caso actual, sí hay que tomar en cuenta lo asentado en el párrafo inmediato anterior. La figura 9 muestra el modelo introducido al SOLVER y las opciones seleccionadas en la figura 10; en ésta, las dos primeras evitan especificar de manera explícita que las asignaciones sean binarias y que las variables auxiliares sean enteras, al combinarse con el segundo y tercer bloques de restricciones de la figura 9.

Figura 9. Modelo en la interfaz de usuario (GUI) de Solver. Fuente: elaboración propia.

Figura 10. GUI de las opciones de SOLVER. Fuente: elaboración propia.

El tiempo de ejecución cronometrado fue de 118 segundos, obteniéndose un recorrido total de 18.40 km. Al ser este tiempo superior al límite de 100 s, se realizaron corridas adicionales con aumentos sistemáticos de 300 s hasta que el tiempo cronometrado (26 minutos y 6 segundos) fue menor que el límite de 1800 s. Se presume, entonces, que el recorrido de 17.41 km es el de la mejor especificación de los cuatro viajes necesarios. La tabla 3 y la figura 11 resumen los resultados de la experimentación.

Tabla 3. Resultados al cambiar el límite de tiempo

Límite	Duración		Distancia (km)
	(mm:ss)	(mm.cc)	
100	01:58	1.97	18.40
300	05:26	5.43	18.26
600	10:37	10.62	18.10
900	15:48	15.80	17.75
1200	20:59	20.98	17.62
1500	26:03	26.05	17.52
1800	26:06	26.10	17.41

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Resultados al cambiar el tiempo límite. Fuente: elaboración propia.

En la gráfica de la figura 11 se aprecia claramente el notable incremento en el tiempo de ejecución del modelo: el último es 13 veces el inicial de 2 minutos, mientras que, en contraste, la distancia recorrida apenas se reduce 1 kilómetro. La parte final de la línea azul sugiere que es innecesario experimentar tiempos límite mayores a la media hora.

La mejor solución encontrada, presuntamente óptima, se presenta en la figura 12 aunque de forma parcial. En ella se ha utilizado el formato condicional para resaltar los "unos" y ocultar los "ceros" con la intención de facilitar la especificación de los cuatro recorridos; de éstos el único que se identifica totalmente es P, 29, 4, 3, 5, P (P es la planta y los números las casas).

Distancia total recorrida en los 4 viajes = 17.41 km

Tabla 2) Matriz de asignaciones

	Planta	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 28	Casa 29	Casa 30	Casa 31	Casa 37	Casa 38	Suma
Planta		1										1		1	1				4
Casa 1			1																1
Casa 2				1															1
Casa 3					1														1
Casa 4						1													1
Casa 5	1																		1
Casa 6											1								1
Casa 7									1										1
Casa 8																			1
Casa 9																			1
Casa 10	1																		1
Casa 11																			1
Casa 12									1										1
Casa 26																	1		1
Casa 27																			1
Casa 28																		1	1
Casa 29					1														1
Casa 30										1									1
Casa 31																			1
Casa 32																			1
Casa 33																		1	1
Casa 34																			1
Casa 35																			1
Casa 36													1						1
Casa 37																			1
Casa 38	1																		1
Suma	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Figura 12. Solución óptima. Fuente: elaboración propia.

La secuencia de cada viaje se establece partiendo de la fila de la planta y alternando destino y origen hasta terminar nuevamente en la planta. Los recorridos de los cuatro viajes se detallan en la tabla 4.

Tabla 4. Recorrido del reparto a domicilio en cada viaje

# viaje	Ruta (P=Planta; el resto es número de casa)	Carga (# garrafones)	# casas	Distancia (km)
1	P 1 2 25 27 36 28 37 34 13 14 15 35 23 17 16 P	35	15	9.74
2	P 11 24 19 18 21 20 6 10 P	29	8	2.51
3	P 29 4 3 5 P	13	4	0.65
4	P 30 9 12 7 8 22 26 31 32 33 38 P	35	11	4.51
TOTALES		112	38	17.41

Fuente: elaboración propia.

La numeración de los viajes no indica el orden en que deben efectuarse; éste es el que se decida por las razones que se consideren pertinentes.

En la fase de diagnóstico del proyecto de residencia profesional [10] en que se basa este artículo, dos semanas se dedicaron a la recopilación diaria de datos relevantes tales como tiempos de reparto, distancias de los recorridos, número de vueltas del vehículo, cantidad de garrafones entregados y número de clientes visitados.

La tabla 3 contiene las distancias de los recorridos diarios estudiados y las obtenidas de los modelos de optimización. Hay una reducción del 40% en los kilómetros recorridos, lo cual se traduce en ahorro de combustible, menor tiempo efectivo de trabajo –lo que permitiría aumentar la cartera de clientes con los mismos recursos actuales– y alargue del tiempo entre mantenimientos del vehículo. Aunque se atienden 159 clientes en el reparto semanal y los 181 de la cartera en el reparto de cada una y dos semanas, su distribución en los cinco días dedicados a la entrega no es la misma en el modo actual que en el propuesto.

Tabla 5 Distancias recorridas antes y después de la optimización

	Día	Distancia recorrida (km)	
		Actual	Propuesta
Reparto cada una y dos semanas	Lunes	53.30	17.41
	Martes	38.60	11.73
	Jueves	42.00	35.09
	Viernes	26.30	24.88
	Sábado	43.50	26.11
Reparto semanal	Lunes	13.00	14.28
	Martes	28.40	9.95
	Jueves	31.40	33.59
	Viernes	35.00	21.68
	Sábado	54.00	25.93
	TOTAL	365.50	220.65

Fuente: adaptación de la tabla 4.20, p. 69 en [10]

Trabajo a futuro

Cuando se agreguen más domicilios a una determinada zona de reparto, habrá que adicionarlos a la matriz de datos con la consecuente tediosa labor de calcular las distancias de manera directa mediante Google Maps o alguna otra aplicación equivalente. Lo que facilitaría enormemente esta actividad sería programar una macro en VBA (Visual Basic para Aplicaciones) que a través de una API (*Application Programming Interface*) que la automatizara.

También resultaría muy conveniente escribir otra rutina que fuera alimentada con la lista de domicilios y formara automáticamente la matriz de distancias y las otras dos del modelo de optimización, llamando al optimizador SOLVER de OpenOffice Calc para resolver el modelo.

Conclusiones

La obtención del recorrido óptimo de 17.41 km es a costa de esperar aproximadamente 24 minutos más a que termine la ejecución del modelo para un ahorro de 1 km con respecto de los 18.40 km que rinde el tiempo límite de 100 s estándar de Calc Solver. Del estudio de campo realizado, 1 km se recorre en alrededor de 1 minuto (por las condiciones de conducción en la zona del reparto); las labores de entrega de garrafones en cada casa (38 en lunes) se realizan en más o menos 7 minutos; y la recarga del vehículo es, exagerando, de media hora máximo. Por lo tanto, el recorrido óptimo da un aproximado de **6.72** horas, tiempo que está dentro del intervalo de una jornada normal de trabajo de 8 horas diarias. Mientras no cambie la lista de clientes de los lunes o sus demandas, los cuatro viajes son fijos.

En empresas no familiarizadas con la utilización de modelos de optimización puede ser difícil romper paradigmas y convencerlas de: 1º) Incorporarlos como valiosas herramientas de mejora de actividades; y 2º) Esperar "demasiado tiempo" la obtención de resultados. Lo primero requiere el ejercicio de habilidades de convencimiento y demostración práctica de su utilidad, y, en la situación actual, lo segundo se mitiga aceptando la solución del tiempo límite estándar de 100 segundos, que sin ser la mejor solo aumenta 5.69% el recorrido de los días lunes. Además, en el caso particular de Calc, los modelos de SOLVER no se guardan en el archivo y se tienen que introducir nuevamente cuando se tenga una actualización de la lista de domicilios o se modifique la demanda de garrafones.

El optimizador SOLVER de OpenOffice Calc, que cuenta únicamente con el algoritmo Simplex para resolver modelos de Programación Lineal, es apropiado para plantear y resolver modelos de tamaño mediano, como el expuesto en las páginas de este escrito –con las precauciones comentadas en el primer párrafo de la sección de

resultados– pero no para modelos mayores o con características que dificulten o hagan inviable su planteamiento en hoja de cálculo, como los casos descritos en [2-5].

El tiempo de ejecución del modelo depende no solamente del tiempo límite que se establezca en las opciones del Calc SOLVER sino también de la potencia computacional del equipo utilizado. Los resultados asentados en la tabla 3 y en la figura 11 se obtuvieron en un dispositivo portátil macOS Monterey versión 12.5 con 16 Gb de RAM, procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2.7 GHz.

El modelo matemático de programación lineal corresponde a un ACVRP, cuya formulación matemática es importante para el analista que lo programe en la hoja de cálculo pero no para quien en un momento dado lo utilice como cualquier otra aplicación, siendo solo suficiente capacitarlo para, en caso necesario, introducir el modelo en SOLVER, ejecutarlo e interpretar la solución.

Finalmente, la intención única de exponer un modelo lineal de optimización, planteado y resuelto en una aplicación de hoja electrónica de cálculo, para determinar la ruta de mínima distancia del recorrido diario de un vehículo repartidor de garrafones de agua, se ha cumplido al describir a detalle el procedimiento de modelado y solución de los viajes de los días lunes.

Referencias

- [1] H. A. Taha, *Investigación de Operaciones*, Madrid: Pearson, 2017.
- [2] M. Caramia y F. Guerriero, «A Milk Collection Problem with Incompatibility Constraints,» *Interfaces*, vol. 40, nº 2, pp. 130-143, 2010.
- [3] Y. Dang, M. Singh y T. T. Allen, «Network Mode Optimization for the DHL Supply Chain,» *INFORMS Journal on Applied Analytics*, vol. Articles in Advance, pp. 1-21, 2021.
- [4] T. Gifford, T. Opicka, A. Sinha, D. Vanden Brink, A. Gifford y R. Randall, «Dispatch Optimization in Bulk Tanker Transport Operations,» *Interfaces*, vol. 48, nº 5, pp. 403-421, 2018.
- [5] H. Hu, Y. Zhang, J. Wei, Y. Zhan, X. Zhang, S. Huang, G. Ma, Y. Deng y S. Jiang, «Alibaba Vehicle Routing Algorithms Enable Rapid Pick and Delivery,» *INFORMS Journal on Applied Analytics*, vol. 52, nº 1, pp. 27-41, 2022.
- [6] C. M. Pérez Ramírez y P. C. Ruiz Escamilla, «Optimización de la distribución de hielo de una empresa Hidalguense en el Estado de México,» *Revista de Tecnologías en Procesos Industriales*, vol. 2, nº 5, pp. 24-36, 2018.
- [7] C. A. Tovey, «Tutorial on Computational Complexity,» *Interfaces*, vol. 32, nº 3, pp. 30-61, 2002.
- [8] G. Erdogan, «An open source Spreadsheet Solver for Vehicle Routing Problems,» *Computers and Operations Research*, vol. 84, pp. 62-72, 2017.
- [9] Z. Borcinová, «Two models of the capacitated vehicle routing problem,» *Croatian Operational Research Review*, vol. 8, nº 2, pp. 463-469, 2017.
- [10] L. N. Hernández Briones, «Optimización de recursos y tiempo de entrega mediante un plan de distribución en la purificadora Agua Inmaculada,» TecNM/Pachuca, 2020.
- [11] The Apache Software Foundation, «Apache OpenOffice,» Comunidad de OpenOffice, 22 Agosto 2022. [En línea]. Available: <https://www.openoffice.org/es/>. [Último acceso: 26 Septiembre 2022].